

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СТИМУЛ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ануай Ф.В.

*Академія культури і мистецтв,
Перший проректор Академії культури і мистецтв,
доцент кафедри мистецьких дисциплін,
кандидат педагогічних наук*

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS A STIMULUS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Aphai F.

*Academy of Culture and Arts,
The first vice-rector of the Academy of Culture and Arts,
Associate Professor of the Department of Arts,
Candidate of Pedagogical Sciences*

АНОТАЦІЯ

Одним із пріоритетних напрямів у сфері інформатизації освіти є розроблення і впровадження мультимедійних технологій в освітній процес вищих навчальних закладів. Застосування мультимедіа є потужним освітнім потенціалом для оптимізації процесу навчання майбутніх фахівців з професійної діяльності. Для підвищення ефективності процесу навчання потрібно частіше використовувати мультимедійні засоби, досконально вивчити основні особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців.

ABSTRACT

One of the priority directions in the field of informatization of education is the development and implementation of multimedia technologies in the educational process of higher educational institutions. The use of multimedia is a powerful educational potential for optimizing the process of training future specialists in professional activities. To increase the effectiveness of the learning process, it is necessary to use multimedia tools more often, to thoroughly study the main features of the use of multimedia technologies in the educational process of future specialists.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійний продукт, мультимедійні технології, інформаційні технології, освітній процес.

Keywords: multimedia, multimedia product, multimedia technologies, information technologies, educational process.

Інтеграція України у світове співтовариство викликає необхідність оптимізації системи освіти з орієнтацією на людину, розвиток її духовного потенціалу. Стратегічні положення щодо змісту, форм, особливостей організації освіти ґрунтуються на засадах Конституції України, закону України «Про вищу освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті», а також узгоджуються з вимогами документів ЮНЕСКО, Міжнародної організації співробітництва і розвитку освіти, в яких наголошується необхідність гуманітаризації вищої освіти, її технологічності, всебічності та варіативності. На сьогодні це стає можливим лише за умов впровадження сучасних ідей і технологій освіти, які використовують новітні вітчизняні та зарубіжні педагогічні відкриття про активне навчання як пріоритетний принцип освітнього процесу, навчання з використанням інформаційних ресурсів, мультимедійних технологій, що зосереджені на максимальній індивідуалізації навчання і створюють умови для саморозвитку і самовизначення.

Процес інтеграції європейського освітнього простору стимулює професійний інтерес особистості до навчання, розширення міжнародних зв'язків, намагання утвердити нові стандарти взаємин між країнами Європейського Союзу.

У зв'язку з цим, виникає потреба пошуку нових шляхів організації процесу навчання. Розвиток технічних засобів телекомунікацій і зв'язку, масове поширення та використання мультимедійних програм створює передумови для модернізації освітніх технологій, для застосування сучасних засобів навчання, що, з одного боку, дає можливість вивчати дисципліни на якісно новому рівні, а з іншого, сприяє формуванню практичних навичок і вмій володіння інформаційними технологіями, що передбачено освітніми і кваліфікаційними вимогами до випускників класичних університетів [1].

Впровадження мультимедійних технологій на заняттях підвищує якість освіти, активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, виявляє їхні творчі здібності, при цьому вдосконалюється самостійна робота, забезпечується двозаправле-

ність навчання (викладач - студент; студент - студент) незалежно від форми заняття (лекція, практичне чи лабораторне).

Застосування мультимедійних технологій на заняттях розвиває та розширює творчий потенціал як викладача, так і студентів, підвищує зацікавленість студентів до навчання.

Графіка та мультиплікація, яку використовують у засобах навчання, створених за допомогою мультимедійних програм, допомагають студентам більш якісно вивчати матеріал, проводити дослідження. Саме це сприяє інтенсифікації процесу навчання.

Комплексне застосування на заняттях мультимедійних технологій сприяє формуванню у студентів інтелектуальних та творчих здібностей, забезпечує набуття студентами глибоких та міцних базових і спеціальних професійних знань здобувати нові знання та працювати з різними джерелами мультимедійної інформації.

У системі реформування освіти в Україні актуальним є впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес, які дають можливість забезпечити формування високого рівня професійної компетентності майбутніх фахівців. Серед інноваційних педагогічних технологій вони мають значимість, яку важко переоцінити, оскільки вони допомагають вирішити протиріччя між зростаючою складністю навчання і збільшенням потоку інформації та індивідуальними особливостями кожного студента. Значимість мультимедійних технологій ще й в тому, що вони мають велику перспективу розвитку, адже їм властива різнонаправленість та багатогранність [2].

Мультимедійні технології навчання – це достатньо молоде явище, однак їм відводять значну роль в оптимізації навчально-виховного процесу. Оптимальним вважається процес навчання, що одночасно відповідає таким критеріям:

- зміст, структура та логіка функціонування процесу навчання забезпечує ефективне та якісне вирішення завдань на рівні максимальних навчальних можливостей кожного студента;

- поставлені цілі досягаються шляхом диференційованого підходу, суб'єктивних взаємовідносин, модернізації та вдосконалення процесу навчання.

Термін «мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, що використовують різні програмні й технічні засоби з метою найефективнішого впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем).

Завдяки застосуванню в мультимедійних продуктах і послугах одночасної дії графічної, аудіо і візуальної інформації, ці засоби володіють великим емоційним зарядом і активно включають увагу користувача, сприяють створенню міцних знань.

Експериментально встановлено, що при усному викладанні матеріалу за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до однієї тисячі умовних одиниць інформації, а при «підключенні» органів зору - до 100000 таких одиниць. Тому абсолютно очевидна висока ефективність використання в

навчанні мультимедійних засобів, основа яких – гармонійна інтеграція багатьох видів інформації [3].

Мультимедійні продукти являють собою широкі можливості для різних аспектів навчання. Одними з основних можливостей і переваг застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі є:

- інтерактивність;

- інформаційна насиченість ресурсу, одночасне інтегрування різних видів інформації – високоякісної звукової, графічної фото і відеоінформації;

- різноманітність форм подання інформації і типів навчальних завдань;

- впровадження навчальних середовищ, які забезпечують входження тих, хто навчається, у віртуальний світ, у різні професійні ситуації;

- миттєвий зворотний зв'язок, широкі можливості діалогізації навчального процесу;

- гармонійне поєднання ігрової й навчальної складових мультимедіа;

- активізація навчальної роботи студентів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності, можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення характеру і міри допомоги;

- посилення мотивації навчання.

Отже, мультимедіа, маючи особливий вплив на сфери навчання і виховання, дає змогу інтенсифікувати процес навчання, надати йому гнучкості, динамізму, посилити його прикладну спрямованість.

Мультимедійні засоби навчання займають важливе місце у розвитку інформаційного суспільства.

Мультимедійні засоби навчання – це комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп'ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.

Мультимедійні системи надають користувачеві такі види інформації як текст, зображення, анімаційні картини, аудіокоментарі, цифрове відео. Технології, які дозволяють за допомогою комп'ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються мультимедійними [4].

Мультимедійні засоби є універсальними, оскільки можуть бути використані на різних етапах заняття під час:

- самостійної підготовки студента;

- мотивації як постановки проблеми перед вивченням нового матеріалу;

- пояснення нового матеріалу як ілюстрації;

- закріплення знань;

- контролю вхідного та вихідного рівнів знань.

Існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі, а саме:

- використання електронних лекторів, тренажерів, енциклопедій, підручників;

- моделювання процесів і явищ;

- забезпечення дистанційної форми навчання;

- розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту;

- електронні підручники;

- мультимедіа-презентації;
- навчально-демонстраційні й контролюючі програми;
- проведення інтерактивних телеконференцій;
- створення сайтів навчальних закладів;
- побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання контролюючих програм-тестів);
- створення презентацій для викладання навчального матеріалу;
- здійснення проєктивної і дослідницької діяльності студентів [5].

Потрібно підкреслити, що використання засобів мультимедіа в освітньому процесі сприяє:

- мотивації студентів до навчання;
- реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства;
- підвищенню рівня процесу навчання;
- розвитку особистості студента;
- розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;
- підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації.

Моделювання реальності – найважливіша перевага мультимедійних технологій. За їх допомогою можна не лише відтворити будь-який об'єкт, але й забезпечити його програмою, яка описує його поведінку в реальних умовах. Завдяки цій «віртуальній лабораторії» студент відпрацьовує професійні дії, які максимально відповідають реальним, насправді маючи справу лише з їх електронним аналогом. Система може містити підказки, що спрямовують дії студента, дає оцінку результатів його діяльності, а також дозволяє повторити дію певного етапу для виправлення помилок необхідну кількість разів [6].

Сьогодні в навчальний процес активно впроваджуються комп'ютерні технології, які включають появу віртуальних лабораторій, Елементи віртуальної лабораторії використовують для навчання студентів.

Мультимедійні презентації – найбільш функціональні та ефективні засоби під час проведення лекцій, доповідей, наукових конференцій, презентацій проєктів та дослідницьких робіт студентів. Використання презентацій дозволяє полегшити процес спілкування викладача і студентів при викладання нового навчального матеріалу. Зникає необхідність багаторазового повторення визначень, термінів тощо. Подання матеріалу у вигляді мультимедійної презентації полегшує сприйняття інформації. Зникає необхідність перепитувати викладача, спиратись лише на свою увагу, оскільки можна побачити та детально роздивитися всі об'єкти, про які йдеться на лекції, відео-фрагменти ситуацій. Це допомагає студентам краще зрозуміти новий матеріал лекції, структурувати його. Застосування анімації підсилює сприйняття матеріалу [7].

Електронні підручники, які сьогодні все частіше використовують в процесі навчання, значно змінили наші уявлення про навчальну книгу. Вони містять не тільки текстову й графічну інформацію,

а й звукові та відео-фрагменти, наділені інтерактивними можливостями. Тобто, електронний підручник може надавати необхідну інформацію за запитами студентів й контролювати їх знання. Основними функціями електронного підручника як комп'ютерного педагогічного програмного засобу є: навчально-пізнавальна, консультативна, контрольна.

Залежно від того, наскільки студент засвоїв матеріал, можна за необхідністю повторити вивчений розділ, відкоригувати методику навчання. При низьких результатах знань можливе з'ясування думки самого студента про причини поганого засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають не додатковими, а провідними засобами на етапах навчального процесу, звільняючи викладача від механічної роботи, надаючи йому нові можливості для творчого пошуку змісту, методів та засобів роботи із студентами.

Інформаційно-комп'ютерні технології в навчанні викликають все більший інтерес не тільки у потенційних студентів, а й у керівників закладів. Поряд із традиційними методами навчання важливу роль відіграють і дистанційні технології [8].

Навчальний процес з використанням сучасних комп'ютерних технологій реалізується в таких формах:

- кейс-технології;
- заочне навчання з використанням інформаційних технологій;
- Інтернет-навчання;

Що являють собою кейс-технології? До початку навчання студент отримує повний комплект (кейс) навчально-методичних матеріалів на паперових і електронних носіях інформації. Використання всіх можливостей інформаційно-комп'ютерних технологій у професійній освіті дозволяє здійснити стрибок у розвитку суспільства і цивілізації.

Використання мультимедіа технологій сприяє оптимізації навчального процесу та підвищенню ефективності навчальної діяльності. Вони виступають як засоби поліпшення якості каналів прямого і зворотного зв'язків у навчальному процесі, допомагають підвищити продуктивність праці викладача, процес засвоєння навчальної інформації студентами та методику корекції діяльності студентів, дозволяють реалізувати принципово нові форми та методи навчання [9].

Однак, на шляху їх впровадження є і проблеми. Насамперед це:

- необхідність забезпечення аудиторій мультимедійними проекторами, комп'ютерами та умовами використання мультимедійних технологій на заняттях;
- наявність невеликої кількості мультимедійних програм, які можуть бути безпосередньо залучені до навчальних планів;
- невисокий рівень компетентності викладачів у використанні мультимедійних технологій;
- відсутність чітких рекомендацій зі створення та впровадження мультимедійних розробок.

Отже, інформатизація навчального процесу передбачає поетапне, поступове впровадження в

навчальний процес інформаційних технологій та засобів навчання, раціональне поєднання традиційних методів з сучасними інформаційними та мультимедійними технологіями. Зважаючи на актуальність проблеми, кожний викладач у сьогоднішніх умовах має вільно володіти не лише власним предметом, а і основними навичками залучення інноваційних технологій у процес здобуття освіти. Все це вказує на необхідність ширшого дослідження можливостей і шляхів застосування мультимедійних технологій в освіті, а також виявлення засобів подальшої оптимізації цих технологій для збільшення їх продуктивності та застосування у різних контекстах.

Література

1. Гороль П. К. Методика використання технічних засобів навчання: навчально-методичний посібник / П. К. Гороль, Л. Л. Коношевський, М. Г. Вороліс. – К.: Освіта України, 2007. – 256 с.
2. Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Шевченко Л.С. Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях: посібник. Вінниця, 2004. 135 с.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К., 2004.
4. Євсєєв О. С. Створення інтерактивного медіа. Конспект лекцій / О. С. Євсєєв, Н. І. Прибиткова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 100 с.
5. Засядько І. Інформаційні технології в системі професійно орієнтованої освіти / І. Засядько // Освіта України. – 2003.
6. Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології: [навч. посіб.] / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. [– 2-ге вид. виправлене]. – К.: Знання, 2012. – 312 с.
7. Лапінський В. В. Мультимедійна дошка / В. В. Лапінський, Л. А. Карташова. – К., 2011. – 128 с.
8. Мадзігон В. М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В. М. Мадзігон. – К., 2006. – 112 с.
9. Яновський А. О. Організація пошуково-дослідницької діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: [навчально-методичний посібник] / Анатолій Олександрович Яновський. – Одеса., 2009. – 155 с.